

ТОТЕМИСТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ

Гиёсова Василахон Авазхон кизи

Преподаватель, ФерГУ

Аннотация Говоря о древности происхождения сказок о животных, нельзя утверждать о древности происхождения самого жанра. В данной статье рассматривается вопрос о возникновении и развитии тотемистических сказок.

Ключевые слова: Тотемизм, сказки, антропоморфизм, В.Я.Пропп, животные, фольклор, волшебная сказка.

Анимистические взгляды первобытных людей, не проводивших грани между людьми и животными, породили эпос о животных, из него позднее выделились сказки и басни, которые, переходя из поколения в поколение, из эпохи в эпоху, приспосабливались к изменениям действительности. В результате многовековой динамики и шлифовки сказки о животных, подобно остальным фольклорным жанрам, приобрели различные вариации, совершенствовались в художественном отношении, расширялась и обогащалась их тематика. Коренное переосмысление получила сама анимистическая основа жанра. Члены первобытного общества создали первые сказания о таинственной и могучей силе животных, которые представлялись как разумные, антропоморфные, т.е. отождествляемые с божеством или человеком существа. Инстинктивное стремление животных и птиц к строительству и укреплению жилища казалось им разумным действием. Человек, не понимая закономерностей природы, наделял животных способностью мышления, понимания. Дикие животные в представлении людей обладали хитростью, находчивостью, способностью сознательно сопротивляться человеку, в данном случае охотнику. И члены первобытной общины не могли перебороть суеверного страха перед вымышленными или настоящими способностями зверей. В первобытном обществе бытовали

поверия, что определенные племена, роды или семьи связаны таинственными узами родства с той или иной разновидностью животного мира. Подобные животные считались тотемами – божествами племен. Результатом этих верований стал тотемизм.

В настоящее время тотемистическое происхождение животного эпоса не может быть как вполне опровергнутым, так и полностью доказанным. Достоверно только тотемистическое происхождение животных мотивов волшебной сказки. Так, категория волшебного помощника, большей частью имеющего облик животного, явно тотемистического происхождения. Такого же происхождения мотив благодарных животных. Мотив чудесного рождения от животных также частично восходит к тотемистическим верованиям и представлениям. К ним же восходит мотив брака животного с человеком (женщина приживает ребенка от медведя). Но все эти мотивы относятся к волшебной сказке. Большинство исследователей считает возможным выделить животных из всего состава народной сказки; не обращая внимания на жанровые отличия. Так, например, поступает Вундт в главе «Das mythologische Tiermurnen» он утверждает тотемистическое происхождение сказок о животных, но доказывает это на мотивах, относящихся к волшебной сказке¹. Тотемизм есть известная форма отношений между человеком и животными, и Вундт рассматривает формы этих отношений (договорные начала, брак, животное как предок, превращение в животных, священные животные и умилостивление путем жертвоприношений и др.). Сюда же включено изучение фантастических животных и, в частности, дракона. Однако, В.Я. Пропп в книге «Русская сказка», говорит о том что, речь идет не о сказке, о животных, где нет ни брака, ни превращений, ни рождения от животных. «Сказка о животных остается необъясненной. Сказка о животных, хотя ее жанровые признаки еще и не изучены до конца, все же представляет собой совершенно иное явление, чем волшебная сказка. Она отражает иные

¹ Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. – Т, 1980. С – 22.

мыслительные категории, чем сказка волшебная, а следовательно, может восходить к иным корням общественно-исторического порядка»².

Русская сказка о животных отличается не только самобытностью репертуара, но и особым характером. Общность многих сюжетов с западными вовсе не означает непрямого заимствования. «Своеобразие русской сказки подчеркивает В. Бобров, который перечисляет основные особенности русской сказки сравнительно с западной. Так, западная сказка о животных в большей степени антропоморфизирована. Она очеловечена, отражает быт средневековья с его замками, турнирами. «Наши же звери живут в берлогах и не в такой степени отражают быт человека, как западные. Поэтому они производят впечатление большей свежести и непосредственности. Можно только возразить Боброву, что он сопоставляет на равных началах собственно народную русскую сказку с романами о лисе»» писал В. Я. Пропп.³ Эти романы — средневековая переработка сказок, но не сказки. Тем не менее, верна и общая мысль о самобытности русского звериного эпоса. Из других наблюдений отметим, что западные сказки о животных приписывают своим героям исключительно враждебные и коварные поступки. Звери все находятся в состоянии взаимной вражды. В русских сказках вражда в некоторых случаях замечается только между хищными и домашними животными. «На Западе, как указывал еще Гримм, звери носят на себе только порочные черты, а добродетели бывают, мимолетны».⁴ В сказках русского народа зверям свойственны такие добродетели, как сострадание, бескорыстная дружба. Так, в типично русской сказке «Кот, петух и лиса» кот, друг петуха, несколько раз спасает петуха из беды.

² Пропп В.Я. Русская сказка. – М, 2000. С- 65.

³ Пропп В.Я. Русская сказка. – М, 2000. С- 68.

⁴ Пропп В.Я. Русская сказка. – М, 2000. С-33.

Тотемизм, породил множество различных обычаев, которые в свою очередь было характерным и для жизни племен, населявших древнюю Среднюю Азию. В частности, существовали племена, поклонявшиеся волку. В связи с этим узбекский фольклорист Х.Зарифов писал: «что образ волка у некоторых тюрских народов, в частности, в некоторых узбекских племенах, считался положительным и даже священным, что свидетельствует о том, что в более отдаленные времена волк был тотемным животным»⁵. В применении к сказке эту мысль можно проследить на примере служения волка царевичу из сборника сказок И.П.Остроумова. «В этой связи нам кажется неслучайным, что один из образов знаменитого героического эпоса «Алпамыш» носит имя Бойбури – Богатый волк.» писал Г.Джалалов. Профессор Розен обнаружил следы верований в волка в одной из древнейших огузских легенд, где говорится, что «лик волка – балгословенен»⁶. По свидетельству иранского историка 13 века Рашид ад-Дина, у огузов даже в период после принятия ислама существовал тотемизм: «Каждый род почитал какую-нибудь птицу, которую члены рода не трогали и не ели; для обозначения такого тотема употреблялись слова сыгун или уйгун»⁷. При рассмотрении вопроса об истории возникновения сказок о животных и их общественном характере целесообразно уточнить еще одно важное обстоятельство. Мысли о животных, существовавшие в легендах, не просто повторяются в сказках, а обретают совершенно противоположный смысл. К примеру, по представлениям древних, волк пользовался уважением и в мифах и легендах всегда выступал как положительный образ. В сказках о животных мы сталкиваемся с противоположной характеристикой – волк жесток, груб, глуп, вообще это уже отрицательный образ. В древних легендах лиса трактуется как животное, обладавшее магической силой. С течением времени лису наградили

⁵ Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. – Т, 1980. С-29

⁶ Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. – Т, 1980 С-29.

⁷ Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. – Т, 1980 С-29.

лишь хитростью и коварством, отняв у нее эту силу. Не учитывая столь существенной разницы между древними мифами, легендами, с одной стороны, и сказками, с другой, не выяснив пути преобразования древних представлений, которые превратились в фантастический вымысел сказки, невозможно определить истинную природу сказок о животных, их генезис и поэтику. Разумеется, процесс распада древнейших мифологических представлений происходил не сразу, а постепенно. Противоречия между легендами и тотемистическими представлениями, между легендами и сказками подтверждают мысль о том, что время постепенно изменило прежние мифологические подтверждения. Об этом пишет и английский историк Д.Фрейзер в своей работе «Тотемы и его происхождение»; «Иногда мифы говорят совершенно обратное, что не человек произошел от тотемного животного, а оно от человека. Так, клан змей у племени мокезов в Аризоне якобы произошёл от женщины, которая рождала змей и т.д.⁸ Тотемизм – явление, связанное с матриархатом. Материнская линия-тотем воплощалась в олицетворении диких зверей, и каждый член семьи считал своим предком дикое животное. Поэтому в эпоху матриархата вообще отношение к тотемным животным было абсолютно, положительным. Пренебрежение, презрение, забвение тотемных животных приходится на эпоху разрушения матриархата и возникновения патриархата. В тесной взаимосвязи с процессом разрушения одной и возникновения другой общественной формации менялись взгляды человека на природу и общество. Рождалось сомнение святости и незыблемости прежних культов, критиковались устаревшие мифологические представления и взгляды, в том числе и пиетет к диким животным. Видимо, рудиментом переходного состояния от матриархата к патриархату является тот факт, что в различных сказках лиса трактуется различным образом – то положительно, то отрицательно. Разумеется, в сказки, созданные в относительно недавнее время, персонажи и образы перешли из древних легенд

⁸ Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. – Т, 1980 С-32.

и преданий. Но они претерпели заметную эволюцию и приобретали зачастую совершенно противоположный прежнему смысл. Облик, повадки, образ жизни и все действия животных становятся не предметом преклонения, а объектом саркастического смеха. По мере освобождения древних легенд, преданий и различных повествований о животных от мифологических представлений и возникают сказки о животных. Образы животных в сказках начинают изображаться в связи с образами людей и как аллегорические заменители последних. Человеческий разум расширял свои границы, развитие трудовых процессов способствовало возникновению научной материалистической основы познания. Древние неверные представления о жизни уступают место новым и более реальны. Освобождались от мифологических представлений, люди создавали сказки о животных, сотворив новый прекрасный фольклорный жанр. Первичные фантастические представления и вымысел постепенно меняли свой характер, превращаясь в аллегорию, иносказание, иронию, обретали классовый смысл. Сущность этого процесса можно определить словами Ф.Энгельса: «Религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой. Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, следовательно, экономическими отношениями людей, делающих эти изменения»⁹.

Сказки о животных в настоящее время ориентированы на детскую аудиторию. Для них характерен процесс перехода в жанр прибаутки или потешной сказки в результате открепления песенки от сказки, которая исполняется уже как самостоятельное произведение в виде прибаутки, либо в результате перехода сказки в ритмическую прозу. Стоит отметить и значение сказок о животных. Они не только морализуют, показывая через животных чисто человеческие аспекты добра и зла, стороны человеческого поведения,

⁹ Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. – М, 1984 С-34.

но и уравнивают человека с животными, снимая, таким образом, некую идеализацию человека, факт его превосходства над животными.

Литература:

1. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. – М, 1984. С.-35.
2. Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. – Т,1980. С.-32.
3. Пропп В.Я. Русская сказка. – М, 2000. С.-68.
4. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
5. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
6. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
7. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.